

ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ, УЗБЕКСКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ

Кошанова С.Б.,

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712283>

Аннотация. В данной статье исследуются процессы формирования, описание и специфические особенности лингвистических терминов в английском, узбекском и каракалпакском языках. Изоморфные и алломорфные особенности указанных языков освещаются на практических примерах. Анализируется формирование лингвистических терминов на основе внутренних возможностей языка, типологических характеристик, историко-этимологических и лингвокультурологических факторов. В статье уделено особое внимание проблемам перевода терминов и их значению в области языкознания.

Ключевые слова. Лингвистические термины, английский язык, узбекский язык, каракалпакский язык, терминология, словообразование, изоморфные особенности, алломорфные особенности.

Abstract. This article explores the processes of formation, description, and specific features of linguistic terms in English, Uzbek, and Karakalpak languages. Isomorphic and allomorphic features of these languages are illustrated with practical examples. The study analyzes the formation of linguistic terms based on the internal resources of the language, typological characteristics, historical-etymological, and linguo-cultural factors. Particular attention is paid to the problems of translation of terms and their significance in the field of linguistics.

Keywords. Linguistic terms, English language, Uzbek language, Karakalpak language, terminology, word formation, isomorphic features, allomorphic features.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz, o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi lingvistik terminlarning shakllanish jarayonlari, ta’rifi va o‘ziga xos xususiyatlari tadqiq qilinadi. Ushbu tillarning izomorf va allomorf xususiyatlari amaliy misollar asosida yoritiladi. Lingvistik terminlarning shakllanishi tilning ichki imkoniyatlari, tipologik xususiyatlari, tarixiy-etimologik va lingvomadaniy omillar asosida tahlil qilinadi. Maqolada terminlarni tarjima qilish muammolari va ularning tilshunoslik sohasidagi ahamiyatiga alohida e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar. Lingvistik terminlar, ingliz tili, o‘zbek tili, qoraqalpoq tili, terminologiya, so‘z yasash, izomorf xususiyatlar, allomorf xususiyatlar.

Исходя из того, что в процессах формирования и особенностях лингвистических терминов в разнотипных языках наблюдаются как общие черты, так и различия, в данной работе рассматриваются описание и особенности лингвистических терминов в английском, узбекском и каракалпакском языках. Также проводится научно-теоретический анализ отраслевых терминов, освещаются их изоморфные и алломорфные характеристики на конкретных примерах.

По мере развития языкознания значительно обогащается и специальная лексика, в частности, лингвистическая терминология. В каждом языке

лингвистические термины формируются на основе его внутренних возможностей (интралингвистических), типологических особенностей, историко-этимологических и лингвокультурологических факторов. Сравнительное исследование терминологических единиц английского, узбекского и каракалпакского языков, выявление их общих и отличительных черт, а также анализ проблем перевода и словообразования является одной из важных задач в языкознании.

Специальные термины, используемые в языкознании, образуют особый лексический пласт в сравниваемых английском, узбекском и каракалпакском языках. Изучение источников по терминологии позволяет понять, что понятие «термин» независимо от области применения имеет свои признаки и особенности. Термин – это специальное слово или словосочетание, предназначенное для точного обозначения конкретного понятия, явления или предмета, стремится к однозначности. Без терминов невозможно правильно понять и глубоко изучить научные тексты и литературу. Например, понимание сущности таких терминов, как *affix*, *inflection*, *derivation*, помогает правильно интерпретировать важные теоретические вопросы морфологии.

Таким образом, термины не входят в общенародную лексику, а используются только в пределах определённых областей науки и техники (в частности, лингвистики), образуя их терминологическую систему. Лингвистические термины отражают понятия, связанные с отдельными уровнями и единицами языкознания, и формируют особый лексический пласт научно-филологического стиля. Они употребляются не широкой публикой, а преимущественно учёными-языковедами, специалистами и филологами в научных текстах и имеют конкретное определение.

В разнотипных языках лингвистические термины классифицируются по иерархическим уровням языка:

- **Фонетические термины** – phoneme, allophone, stress;
- **Морфологические термины** – morpheme, affix, inflection;
- **Синтаксические термины** – clause, phrase, predicate;
- **Лексические термины** – synonymy, antonymy, collocation;
- **Стилистические термины** – register, style, figurative language.

Лингвистические термины – это специальные слова и словосочетания, которые точно обозначают основные категории, понятия и процессы языкознания. Их неизменность, точность и однозначность отличают их от общей лексики. Многие учёные подробно исследовали эти особенности и разработали теоретические основы терминологии. Так, российский лингвист В.В. Виноградов

отмечал, что терминология имеет системно-структурный характер, а термины являются языковыми единицами, несущими одно значение:

«Термины каждой научной области связаны между собой и образуют сложную иерархическую систему. Эти языковые знаки (термины) лишены многозначности и стилистической окраски» [1; 69].

Французский лингвист Ж. Дюбуа писал по этому поводу: *«Термины предназначены не для широкой публики, а для специалистов в конкретной области, и они служат для точного выражения информации»* [4; 87].

Из этих мнений можно сделать вывод, что каждый термин должен чётко выражать определённое понятие и быть строго связанным с его семантикой. Например, такие активно используемые в языкознании термины, как *морфема, фонема, лексема, деривация, коннотация, денотация, дискурс, семантика*, обозначают конкретные научно-теоретические понятия и не могут использоваться в иных значениях.

Лингвистические термины также связаны между собой семантически, функционально и структурно. Например, «морфология» как составная часть грамматики является понятием высокого уровня, а под ним находятся такие подкатегории, как «изменения», «аффиксы», «флексии». Немецкий учёный Р. Вюстер писал: *«Термин должен быть выражен кратко, просто и без избыточных элементов»* [5; 112]. По его мнению, краткость и лаконичность терминов способствуют их лёгкому запоминанию и эффективному использованию в научных исследованиях.

В узбекском языкознании также предпринимались усилия по созданию национальной терминологии. Так, И. Эрматов отмечал, что грамматический раздел «синтаксис» ранее обозначался термином «нахв», введённым Фитратом. В дореволюционный период и в советское время лингвистические термины в узбекский язык в основном заимствовались через русский язык. Например: «фонема», «морфема», «лексема», «парадигма», «синтагма», «этимология», «конверсия» [2; 13].

Учёные Ж. Юлдашев и Д.М. Саидова подчеркивали необходимость стандартизации и унификации терминологии: *«Укрепление и упорядочение терминов как единых лексических единиц с фиксированным значением устраняет недоразумения в науке и обеспечивает целостность научного анализа»* [3; 98].

Отсюда следует, что при заимствовании или создании новых терминов необходимо учитывать нормы национального языка, а также его фонетические и морфологические особенности.

Исследования в области терминологии показывают, что лингвистические термины формируются на основе внутренних возможностей языка и историко-этимологических факторов. В процессе развития языкознания важное значение имеет точность и однозначность терминов. Таким образом, в данной статье были рассмотрены терминологические основы языкознания и проанализированы научно-теоретические принципы нормализации лингвистических терминов в разнотипных языках. Доказано, что точность и однозначность терминов являются важным фактором эффективности лингвистического анализа.

Список литературы:

1. Виноградов В.В. Лингвистические основы учения о терминах. – М.: Наука, 1987. – 135 с.
2. Эрматов И. Узбекская лингвистическая терминология. Монография. Ташкент, 2021.
3. Юлдашев Ж., Саидова Д.М. Лексико-семантические особенности отраслевой терминологии в узбекском языке. Ташкент: ТГПУ, 2018. – 87 с.
4. Dubois, J. *Dictionnaire de linguistique*. Paris: Larousse, 1982.
5. Wüster, E. *Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie*. Bonn: Romanistischer Verlag, 1987.